

PARALLEL KORPUSDA BADIY ASARALARNING ASLIYAT TARJIMASI TADQIQI.

(O'.HOSHIMOVNING "DUNYONING ISHLARI" ASARI ASOSIDA)

R.A.Karimov

PhD philological sciences, Bukhara State University

M.R.Tursunova

1st course Master student Department of English literature

Bukhara State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785111>

Annotatsiya. Ushbu tezida Parallel korpusda badiiy asaralarning asliyat tarjimasi tadqiqiga bag'ishlangan. Bunda O'tkir Hoshimovning "Dunyoning ishlari" asaridagi bir nechta hikoyalarning original matn va uning tarjimasi yig'ilgan korpusi tahlili haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: kompyuter lingvistikasi, korpus tilshunoslik, Braun korpusi, parallel korpus matnlari (PKM), manba tili (MT), tarjima tili (TT) ilmiy matnlar parallel korpusi.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОРПУСЕ.

(O'.PO MOTIVAM PROIZVEDENIYA XASHIMOVA" DELA MIRA")

Аннотация. В данной статье речь идет об исследовании проблемы оригинальности переводческих образований художественных произведений через призму параллельного корпусного анализа. Будут анализироваться перевод новеллы «Дела мира» в переводе Обидхана Моминова на английский язык.

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, Коричневый корпус, параллельный корпус, рабочая плоскость, плоскость перевода, параллельный корпус научных текстов.

STUDY OF THE ORIGINAL TRANSLATION OF WORKS OF ART IN A PARALLEL CORPUS.

(O'.BASED ON HOSHIMOV'S WORK "WORKS OF THE WORLD")

Abstract. This article deals with a study of the problem of originality in translation samples of artistic works in the prism of parallel corpus analysis. In this article translation of the book "Dunyoning ishlari" which is written by U.Hoshimov will be analyzed in the prism of parallel corpus.

Key words: computer linguistics, corpus linguistics, Brown Corpus, parallel corpus, source language, translation language, parallel corpus of scientific texts.

Jadal odimlar bilan o'sib borayotgan hozirgi globallashuv jarayoni adabiyot sohalarida ham o'z aksin topib bormoqda. Xususan tarjima nazariyasida ham sifatli tarjimalarni amalga oshiradigan dasturlar zamonga mos darajada ishlab chiqilmoqda. Shulardan bir qismi tarjima asarlaridagi parallel korpus tizimi hisoblanadi.

Til korpuslari tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, XX asrning so'nggi yillarida korpus tilshunoslikning alohida bir qismi sifatida ajralib chiqqan. Va shu asrning o'rtalariga kelib bu borada tadqiqotlar amalga oshirila boshlandi. Quyida tarjima korpusi haqida chuqurroq to'xtalib o'tsak.

Parallel korpus (ing. parallelcorpora) – tarjima matnlarining parallel elektron analogi; bir qancha «original matn va ularning bir-bir necha tarjimasini» bloklaridan iborat. Korpusdagi elektron matnlar original matnning o'zi yoki uning bir qismi bo'lishi mumkin.¹ Parallel korpus – original matn va uning tarjimasini yig'ilgan korpus. Parallel korpusning tuzilishi, tarkibi va imkoniyati haqidagi ma'lumotlarni D.O.Dobrovolskiy, YU.Tao, B.Zaxarov, A.A.Kokopeva, E.P.Sosnina²larning ishlarida kuzatamiz.

Zamonaviy korpus lingvistikasida parallel korpusning ikki ko'rinishi mavjud³:

- 1) ko'p tili korpus (Comparable/MultilingualCorpora);
- 2) tarjima korpus (Translation Corpora).

Bunday xususiyatga ega korpus tarkibi uning maqsadidan kelib chiqib turlicha bo'lishi mumkin:

- 1) tarjimaga havola qiluvchi odatiy matn tarzida;
- 2) qiyoslash uchun qulay bo'lgan «oynadagi matnlar» shaklida;
- 3) ma'lumotlar bazasi ko'rinishida.

Tuzilishi, matnning joylashuvi, birliklarining moslashtirilishiga ko'ra parallel korpusning bir necha ko'rinishi mavjud :

- 1) bir yo'nalishli (ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilingan matn);
- 2) ikki yo'nalishli (ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilingan matn va rus tilidan ingliz tiliga (teskari tarjima));
- 3) ko'p yo'nalishli (ingliz tilidan rus, nemis, fsansuz tillariga tarjima qilingan matn).

Parallel korpus tarjima tilining struktur tuzilishi, ibora va so'zlarning ma'lum kontekstdagi imkoniyatlarini kuzatishga xizmat qiladi.

Matn va uning tarjimasini yonma-yon keladigan elektron to'plamning boshqa ko'rinishlari ham mavjud: bir tekstda shunday vositalar sirasiga kiradi.

Parallel matn (bir tekst)– boshqa tildagi tarjimasini bilan beriladigan matnlar to'plami. Bitekstlar «moslashtiruvchi asbob» (alignmenttool) yoki «bitektychynmoclama» (bitexttool) deb nomlanuvchi maxsus kompyuter dasturlari orqali amalga oshiriladi. Bu dasturlar original va tarjima matn mazmunini turli sintaktik birliklar, asosan, sodda gap shaklida moslashtirib beradi. Bitekctlar yig'indisi bitekct ma'lumotlar bazasi yoki ikki tilli korpus deb nomlanadi hamda turli bog'lanishlarni kuzatish imkonini beruvchi ma'lumot bazasi (срравочник) vazifasini bajaradi.

Korpuslar tarkibidagi material tiliga ko'ra, dastlab, bir tilli va ko'p tilli korpus turlariga bo'linadi. Ikki yoki ko'p tilli korpuslar (1) parallel yoki tarjima korpusi; (2) qiyosiy korpus kabi ko'rinishga ega.

Parallel korpuslar qanday maqsadni ko'zlashidan qat'iy nazar tarkibidagi birliklar moslashtirilgan bo'lishi lozim. Moslashtirish yuqorida aytilganidek, bitekct dasturi asosida amalga oshiriladi. Parallel matnlarni to'g'rilash – ikkala til (tarjima va asliyat) matnidagi bir-biriga to'g'ri keluvchi gap, abzaslarni identifikatsiyalash jarayoni.

¹Соснина Е.П. Параллельные корпуса в обучении языку и переводу /

² Кутузов А.Б. Корпусная лингвистика. – (Электрон ресурс): Лицензия CreativecommonsAttributionShareAlike 3.0 Unported (Электрон ресурс)- //lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp-video/CL/CorporeLingva.pdf;

³ Захаров В.П. Корпусная лингвистика. Учебно-методическое пособие. 2005. С-48

Quyida biz O'tkir Hoshimov qalamiga mansub "Dunyoning ishlari"⁴ asarini ingliz tiliga Obidxon Mo'minov (*Affairsoflife*)⁵ tomonidan qilingan tarjimasida parallel korpus prizmasida aslyiat tadqiqini ba'zi bir hikoyalarda jumladan, "Qarz" ("Adebt"), "Gilam paypoq" ("Asock"), "Bola yig'isi" ("Baby'scry") hikoyalarda ko'rib chiqamiz.

"Qarz" hikoyasi 30 ta gap (sodda va qo'shma)ga ajratilib, o'zbek va ingliz tiliga qilingan tarjimasi parallel holda keltirildi. Jadvalda o'zbek va ingliz tilida tarjima jarayonida maxsus qoida va istisnolar ajratib ko'rsatilgan, bir-biriga so'zma-so'z mos kelmagan birliklar belgilangan.

Tarjima jarayonida sodda gap qo'shma gap bilan (yoki aksincha) ifodalanishi, ma'lum bir abzaslar tushib qolishi yoki qo'shilishi, tarjimada clengishlatilishi oqibatida gap chegaralarining teng kelmay qolishi holatlari uchrab turadi. Parallel korpus tuzuvchisi matnni avtomatik paraparallel holatda teglagandan so'ng shunday vaziyatlarni qo'lda to'g'rilab chiqishiga to'g'ri keladi. Biz ham shunday holatlarni kuzatdik va ularni alohida belgiladik. Zero, bu amaliyotlar keyinchalik PK uchun lingvictik bazani shakllantirish vositasi bo'ladigan lug'atlar yaratishga asos bo'ladi.

ATPJning 19-satridagi Iya, yubilyar ekansan-da, shoshmay tur-chi,
hozir... birligi Oh, congratulations! Wait, justamminute... shaklida tarjima qilingan bo'lib, bitta qo'shma gap ikki sodda gap bilan ifodalangan.

SHuningdek, Iya, yubilyar ekansan-da gapi Oh, congratulations tarzida berilib, gaplarning ifoda maqsadiga ko'ra turi o'zgargan. Tarjimada yubilyar ekansan ifodasi tabriklayman degan mazmunni ifodalovchi so'z bilan berilgan.

Agar bu kabi birliklar teglanmasa, korpus so'z qidiruvi natijasi pasayadi.

"Gilam paypoq" hikoyasi ATPJning 7-satrida kelgan *Assoonasthe weather got cold sheused to have apainin herlegs gapi Salqin tushishi bilan shishib ketadi, og'riydi qo'shma gapi vositasida ifodalangan.*

ATPJning 20-21-satrida kelgan *Terlab turib muz edim. Bir kuni akalarim bilan yaxmalak o'ynab terlab ketdim sodda gaplari I playedonance-rink with my brothers and sweatedupand Iateanicethentapzida qo'shma gap vositasida ifodalangan.*

ATPJning 45-46-satrida kelgan *Y tomog'imga nimadir qildi. Dod solib qo'lini tishlab oldim ikkita sodda gap She did something with my throat*

and I bit her finger tarzida bitta qo'shma gap ko'rinishida tarjima qilingan.

Bundan tashqari yana bir tipik holat uchrab turadi. O'zbek tilidagi matnda mavjud bo'lmagan gap tarjima matnda paydo bo'lgan. Ular matn mazmunini aniqlashtirish maqsadida keltiriladi.

ATPJning 62-satridagi *Sappoychan kelaverdingizmi?! – dedi Hoji*

buvi hamon o'sha vahimali ohangda konteksi Did you come like this? – said Hoji grandmother tarzida o'girilganini ko'rish mumkin. Ko'rinyaptiki, sappoychan so'ziga mos ekvivalent topilmagan hamda shunday kelaverdingizmi? (Did you come like this?) qabilida umumiy qilib tarjima qilingan.

⁴Hoshimov O`. *Dunyoningishlari*: qissa. – Toshkent: "Sharq" nashriyot-matbaaaksiyadorlikkompaniyasibosh tahririyati, 2005. – B. 10-11.

⁵UtkirHoshimov. *Affairs of life. Stories* (Translator: O.M.Muminov). – Tashkent, 2013. – P.9-10.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, parallel korpus bu-original matn va uning bir yoki bir nechta tarjimasidan iborat matn hisoblanadi. Korpusda original matn yoki uning bir qismi bo'lishi mumkin. Parallel korpusning ko'p tilli hamda tarjima korpus kabi turlari mavjud. Tuzilishi, matnlarning joylashuvi, moslashtirilishiga ko'ra parallel korpuslarning bir yo'nalishli, ikki yo'nalishli va ko'p yo'nalishli turlari farqlanadi.

O'zbek-ingliz parallel korpusida asliyat va tarjimalardagi iboralarni teglash korpusning ahamiyatlilik darajasini yana ham oshiradi.

REFERENCES

1. Karimov R.AO'ZBEK-INGLIZ PARALLEL KORPUSINI TYZISHNINGLINGBICTIK VA DACTURIY MACALALARI
2. Abdurahmonova M..Rayimjonova M.M “Korpuslingvistikasida
3. tarjimashunoslikmasalasi” maqolasi
4. Zaxarov B.P. Korpusnaya lingvistika.Ychebno-metodicheckoe
5. pocobie. 2005. C-48
6. Hoshimov O`. Dunyoningishlari: qissa. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaaaksiyadorlikkompaniyasiboshtahririyati, 2005. – B. 10-11.
7. 5.Utkir Hoshimov. Affairs of life. Stories (Translator: O.M.Muminov). – Tashkent, 2013. – P.9-10.
8. 6.<https://shokiryuldash.blogspot.com/2020/06/korpus-nima-korpus-tilshunosligi.html>